

IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DE ALGORITMOS ITERATIVOS PARA RECUPERAÇÃO DE FASE EM DIFRAÇÃO COERENTE DE RAIOS X

DOI: 10.5281/zenodo.18903119

Rebeca Travassos Praiar¹

¹Engenharia Física – UFOPA

Rebecapraia4@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2650569558925263>

Manoel Roberval Pimentel Santos²

²Doutor em Física – UFOPA

proroberval@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4389055765529053>

AT16: Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica.

RESUMO: A difração coerente de raios X (Coherent X-ray Diffraction Imaging – CXDI) constitui uma técnica de imageamento sem lentes e de alta resolução, amplamente empregada em fontes síncrotron para a investigação estrutural de materiais em escala nanométrica. Nessa abordagem, a imagem da amostra é reconstruída a partir do padrão de difração coerente registrado no campo distante, sendo a recuperação da fase um problema inverso central, uma vez que os detectores experimentais medem apenas a intensidade do campo difratado. Este trabalho apresenta um estudo conceitual e computacional sobre métodos de recuperação de fase aplicados à CXDI, com ênfase nos fundamentos físicos, matemáticos e computacionais envolvidos na reconstrução da densidade eletrônica. Foi desenvolvido um pipeline computacional para reconstrução de imagens a partir de dados experimentais reais de difração coerente, obtidos de um repositório público de dados (Coherent X-ray Imaging Data Bank – CXIDB), contemplando experimentos realizados em condições compatíveis com técnicas de CXDI em fontes síncrotron. O pipeline utiliza algoritmos iterativos clássicos de recuperação de fase, incluindo Error Reduction, Hybrid Input–Output, Relaxed Averaged Alternating Reflections e a técnica adaptativa Shrinkwrap para definição do suporte. O estudo inclui etapas de pré-processamento dos dados, essenciais para a estabilidade numérica dos algoritmos, bem como a análise qualitativa da convergência das reconstruções. Os resultados obtidos ilustram o funcionamento, as limitações e os desafios inerentes ao problema de fase em CXDI, evidenciando a consistência conceitual da abordagem e a adequação do pipeline como ferramenta de estudo e implementação de técnicas de imageamento coerente.

Palavras-chave: Algoritmos iterativos; Difração coerente; Raios X; Reconstrução de imagens; Recuperação de fase.

1. INTRODUÇÃO

O imageamento estrutural em escala nanométrica configura-se um dos principais desafios da ciência contemporânea, especialmente no estudo de materiais cristalinos submetidos a campos mecânicos, térmicos ou elétricos. De acordo com o CNPEM (2016), o avanço das

fontes síncrotron de terceira e quarta gerações tem sido determinante para o desenvolvimento de técnicas baseadas em difração de raios X coerentes. Conforme discutido por Souza Neto (2017) e por Souza Neto e Reis (2017), essas técnicas possibilitam a investigação não destrutiva da estrutura interna e dos campos de deformação em nanoescala, ampliando significativamente o entendimento de materiais sob condições extremas.

A *Coherent Diffraction Imaging* (CDI) e suas variantes, em especial a *Bragg Coherent Diffraction Imaging* (BCDI), constituem uma classe de técnicas de imageamento sem lentes, nas quais a informação estrutural do objeto é recuperada a partir de padrões de difração obtidos no campo distante. De acordo com Carnis et al. (2019) e Meyer (2018), essas técnicas exploram a coerência espacial e temporal dos feixes de raios X para reconstruir a densidade eletrônica complexa de cristais, possibilitando a obtenção simultânea de informações estruturais e de campos de deformação internos. Diferentemente das técnicas convencionais de microscopia, que dependem de sistemas ópticos formadores de imagem, a CDI dispensa o uso de lentes, uma vez que a imagem é reconstruída numericamente por meio de algoritmos iterativos de reconstrução de fase, permitindo alcançar resoluções próximas ao limite imposto pelo comprimento de onda dos raios X (TONIN, 2022).

Entretanto, a reconstrução da densidade eletrônica a partir de dados de difração coerente é limitada pela ausência da informação de fase nos experimentos, fenômeno conhecido como problema da fase, originalmente formulado nos trabalhos de Maddali (2019). Essa característica faz com que a reconstrução da imagem se configure como um problema inverso matematicamente mal-posto, cuja solução depende do emprego de algoritmos iterativos de interferência de fase fundamentados na imposição de restrições físicas e matemáticas nos espaços real e recíproco, conforme desenvolvido por Latychevskaia (2018).

Nesse cenário, a computação científica assume um papel central no desenvolvimento, implementação e otimização de algoritmos destinados à reconstrução de imagens a partir de dados de difração coerente, apoiando-se em formulações matemáticas e computacionais consolidadas na literatura (Tonin, 2022). Paralelamente, grupos de pesquisa especializados têm se consolidado como atores estratégicos ao desenvolver infraestruturas computacionais próprias, reduzindo a dependência de softwares proprietários e viabilizando soluções customizadas para atender às demandas específicas de experimentos realizados em linhas de luz síncrotron (Maddali et al., 2019).

O presente trabalho insere-se nesse contexto, tendo como objetivo a implementação, análise e validação de algoritmos de recuperação de fase aplicados à difração coerente de raios

X, com ênfase em aplicações de BCDI. Busca-se avaliar o desempenho desses métodos na reconstrução da densidade eletrônica complexa, bem como discutir seu papel no suporte computacional às técnicas avançadas de imageamento em linhas de luz síncrotron.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A difração de raios X caracteriza-se a base física para a investigação estrutural de materiais cristalinos, sendo descrita pela interação entre radiação eletromagnética de comprimento de onda comparável às distâncias interatômicas e a periodicidade da rede cristalina (Meyer, 2018; Ozturk et al., 2017) . A condição para interferência construtiva do espalhamento coerente é expressa pela lei de *Bragg*, expressa pela equação (1):

$$\lambda = 2dhkl \operatorname{sen}\theta \quad (1)$$

Em que λ é o comprimento de onda incidente, $dhkl$ representa o espaçamento interplanar associado aos índices de *Miller* (kl) e θ é o ângulo de incidência em relação aos planos cristalinos. A satisfação dessa condição resulta na observação de máximos de intensidade no padrão de difração, associados à estrutura periódica do cristal (Maddali,S. et al., 2023).

No regime de coerência espacial e temporal do feixe incidente, o padrão de difração registrado no campo distante contém informações completas sobre a estrutura do objeto no espaço recíproco. Essa condição é explorada pelas técnicas de CDI, nas quais a amostra é iluminada por um feixe coerente de raios X e o padrão de difração resultante do espalhamento é registrado por um detector bidimensional, sem o uso de óptica formadora de imagem (Giewekemeyer et al., 2019).

A *Coherent X-ray Diffraction Imaging* (CXDI) engloba um conjunto de variantes da CDI desenvolvidas a partir do avanço das fontes síncrotron modernas, incluindo abordagens em geometria de onda plana, reflexão, *Fresnel*, *ptychography* e difração em condição de *Bragg*. Essas técnicas ampliaram significativamente o escopo do imageamento coerente, permitindo a investigação estrutural de objetos isolados, nanoestruturas e sistemas cristalinos com resolução nanométrica (Souza Neto, 2017).

De forma geral, a onda difratada em uma direção \vec{S} resulta da interferência coerente das contribuições espalhadas por todos os elementos da amostra. O padrão observado no detector corresponde à transformada de Fourier da densidade eletrônica do objeto no espaço real, estabelecendo uma relação direta entre os espaços real e recíproco sob condições ideais de coerência (Meyer, 2018). De forma equivalente, a amplitude complexa difratada pode ser

escrita, em uma representação discreta (2), como:

$$A(\vec{S}) = \sum \rho_i e^{2i\pi\vec{s}\vec{r}_i} \quad (2)$$

onde ρ_i representa a densidade eletrônica no ponto \vec{r}_i , e o termo exponencial descreve a contribuição de fase associada à posição espacial de cada elemento da amostra.

Matematicamente, a intensidade difratada $I(q)$ medida no detector pode ser expressa como o módulo quadrado da transformada de Fourier da densidade eletrônica do objeto, representada por $\rho(\vec{r})$, sendo definida pela equação (3):

$$I(\vec{q}) = |\mathcal{F}(\rho(\vec{r}))|^2 \quad (3)$$

onde \mathcal{F} denota a transformada de Fourier e q representa o vetor de espalhamento no espaço recíproco (Tonin, 2022).

A solução desse problema requer a aplicação de algoritmos iterativos de recuperação de fase, que exploram restrições físicas impostas tanto no espaço real quanto no espaço recíproco para inferir a fase ausente a partir das intensidades medidas (Latychevskaia, 2018). Sob condições adequadas de coerência do feixe incidente, esses algoritmos podem convergir para soluções fisicamente consistentes.

Inicialmente, a reconstrução de fase permite a reconstrução bidimensional da amostra, que representa uma etapa intermediária do processo. A partir dessa reconstrução, técnicas adicionais podem ser empregadas para estender o procedimento à reconstrução tridimensional, possibilitando a obtenção de informações volumétricas detalhadas sobre a estrutura do objeto. Nesse contexto, o espaço recíproco tridimensional contém informações completas sobre a morfologia e a organização interna da amostra, que podem ser mapeadas de volta para o espaço real por meio da transformada de Fourier inversa tridimensional (Carnis et al., 2019).

O BCDI é uma extensão da CDI aplicada especificamente a amostras cristalinas, explorando a difração sob condição de *Bragg* (Öztürk et al., 2017). Nessa técnica, um nanocristal é iluminado por uma frente de onda coerente, e o padrão de difração ao redor de um pico de *Bragg* selecionado é registrado experimentalmente. Esses picos contêm informações estruturais essenciais, como espaçamentos interplanares, orientações cristalográficas e a presença de defeitos ou campos internos de deformação da rede cristalina (Maddali et al., 2023).

No experimento de BCDI, a amostra é rotacionada em torno da condição de *Bragg*, permitindo a aquisição de uma sequência de padrões de difração bidimensionais correspondentes a diferentes orientações angulares do cristal, conforme amplamente descrito na literatura. Conforme ilustrado na Figura 1, os vetores de onda incidente (\vec{k}_i) e difratado (\vec{k}_f) definem a geometria do espalhamento, enquanto a rotação controlada do cristal possibilita o

mapeamento completo do pico de Bragg no espaço recíproco tridimensional.

Figura 1 - Ilustração da medição do experimento de Bragg de uma amostra cristalina

Fonte: Própria Autora

Durante a medição, o detector registra padrões de difração no campo distante enquanto o cristal é rotacionado ao longo de uma faixa angular tipicamente inferior a um grau (Öztürk et al., 2017). O conjunto desses padrões é posteriormente combinado para reconstruir a intensidade tridimensional no espaço recíproco associada ao pico de *Bragg* analisado.

A reconstrução da imagem no espaço real requer a aplicação de algoritmos iterativos de recuperação de fase. A partir da fase recuperada, é possível inferir informações estruturais tridimensionais associadas ao volume de difração coerente em torno de um pico de *Bragg*, obtendo simultaneamente sua morfologia e os campos internos de deslocamento e deformação da rede cristalina (Carnis et al., 2019). Dessa forma, a BCDI estabelece-se como uma ferramenta não destrutiva de alta resolução para o estudo de nanoestruturas cristalinas, com aplicações relevantes em ciência dos materiais, nanotecnologia e engenharia avançada (Souza Neto, 2017; Souza Neto e Reis, 2017; Maddali et al., 2023).

2.1 Problema de fase

Na CDI, a reconstrução da imagem da amostra a partir dos dados experimentais é limitada pela perda da informação de fase durante a aquisição. Os detectores de raios X registram apenas a intensidade do campo difratado, correspondente ao módulo quadrado da amplitude complexa, enquanto a fase associada ao campo não é diretamente observável (Miao et al., 2015). Essa limitação decorre da impossibilidade física de acompanhar a oscilação temporal do campo eletromagnético incidente, cuja frequência é da ordem de 10^{18} Hz, muito

superior à frequência de aquisição dos detectores, tipicamente da ordem de 10^3 Hz (Barnett et al., 2024).

Matematicamente, a intensidade medida pode ser expressa (4) como:

$$I = |A|^2 \quad (4)$$

o que evidencia que a fase não contribui explicitamente para o sinal observado. Como consequência, a recuperação da imagem configura um problema inverso mal posto, no qual múltiplas soluções distintas podem satisfazer igualmente os dados medidos disponíveis, caracterizando a não unicidade da solução na ausência de restrições adicionais (TONIN, 2022).

2.2 Recuperação de fase iterativa

Os primeiros algoritmos iterativos de recuperação de fase foram introduzidos por Fienup (1972), estabelecendo a base conceitual para os processos modernos de recuperação de fase. As formulações contemporâneas desses algoritmos, baseadas na alternância entre os espaços real e recíproco por meio de transformadas de Fourier e na imposição de restrições físicas e matemáticas, são amplamente utilizadas em técnicas de difração coerente de raios X, conforme discutido em abordagens recentes voltadas à inversão de dados difrativos (Cozcolluela e Almazán, 2024).

Nesse contexto, denotam-se por r as coordenadas no espaço real, associadas à distribuição da densidade eletrônica da amostra, e por q as coordenadas no espaço recíproco, onde os dados de espalhamento coerente são definidos.

O escopo fundamental consiste em determinar a densidade eletrônica $\rho(r)$ da amostra a partir da intensidade difratada $I(q)$. Essa relação é estabelecida pela transformada de Fourier, que conecta o espaço real ao espaço recíproco (Cozcolluela e Almazán, 2024).

A amplitude complexa do campo difratado no espaço recíproco pode ser expressa como a transformada de Fourier da densidade eletrônica da amostra expressa pela equação (5),

$$\Psi(\vec{q}) = \mathcal{F}\{\rho(r)\} \quad (5)$$

onde $\Psi(\vec{q})$ representa a amplitude complexa difratada e \mathcal{F} denota a transformada de Fourier.

A intensidade experimental medida no detector é relacionada ao campo difratado pelo módulo quadrado da amplitude complexa, sendo definida pela equação (6):

$$I(\vec{q}) = |\Psi(q)|^2 \quad (6)$$

onde $I(\vec{q})$ corresponde à intensidade difratada registrada experimentalmente no espaço

recíproco.

Como apenas o módulo de $\Psi(q)$ é acessível experimentalmente, a fase $\theta(q)$ deve ser inferida iterativamente. Uma das restrições fundamentais impostas durante esse processo é a restrição de magnitude no espaço recíproco, que garante a consistência da solução com os dados observados medidos, definida pela equação (7), em que \mathcal{F} denota a transformada de Fourier e $I(\vec{q})$ corresponde à intensidade difratada registrada no detector.

$$|\mathcal{F}\{\rho(\vec{r})\}|^2 = I(\vec{q}) \quad (7)$$

Complementarmente, no espaço real impõe-se a restrição de suporte, baseada no fato de que o objeto possui extensão espacial finita. Essa restrição estabelece que a densidade eletrônica reconstruída seja nula fora de uma região previamente definida S , apresentada pela expressão (8).

$$\rho(\vec{r}) = 0, \quad r \notin S \quad (8)$$

sendo S a região de suporte que delimita a posição e o tamanho aproximados da amostra.

A recuperação de fase pode ser formulada como a busca por uma função $\rho(r)$ que satisfaça simultaneamente as restrições de magnitude no espaço recíproco e de suporte no espaço real. A imposição alternada dessas restrições transforma o problema em um processo iterativo de projeções sucessivas entre conjuntos definidos em espaços distintos, conforme formalizado em métodos de projeção convexa e quase convexa (Cozcolluela e Almazán, 2024).

2.3 Algoritmo Error Reduction (ER)

O algoritmo *Error Reduction* (ER), introduzido por Fienup, é um dos métodos iterativos fundamentais para recuperação de fase em CDI (Cozcolluela e Almazán, 2024). O método baseia-se na alternância sistemática entre os espaços real e recíproco, com a aplicação sucessiva de restrições físicas conhecidas, visando minimizar a discrepância entre a estimativa do objeto e os conjunto de dados.

A cada iteração, a estimativa da densidade eletrônica complexa $\rho(n)(r)$ é propagada ao espaço recíproco via transformada de Fourier. No espaço recíproco, impõe-se a restrição de magnitude, substituindo o módulo calculado pelo módulo experimental, mantendo-se a fase inalterada. Essa operação é descrita pelo operador de projeção de magnitude PM . Em seguida, aplica-se a transformada inversa de Fourier, retornando ao espaço real, onde atua o operador de projeção de suporte PS que impõe a nulidade da densidade fora da região de suporte previamente definida (Latychevskaia, 2018; Barnett et al., 2024). Uma iteração do algoritmo ER pode ser expressa pela equação (9):

$$\rho^{(n+1)} = P_S \mathcal{F}^{-1} [P_M (\mathcal{F}\{\rho^{(n)}\})] \quad (9)$$

O operador PS assegura a consistência física com a extensão finita do objeto, enquanto PM garante a compatibilidade com a intensidade difratada experimentalmente. Valores não físicos da densidade fora do suporte são forçados a zero a cada iteração.

A convergência do algoritmo é monitorada por meio da função de erro, dada pela equação (10).

$$E(n) = \sum_q ||\mathcal{F}\{\rho^{(n)}\} - \sqrt{I(q)}|^2 \quad (10)$$

Uma propriedade fundamental do ER é o decaimento monotônico do erro, definida pela expressão (11), o que garante convergência para um mínimo local da função de erro.

$$E^{(n+1)} \leq E^{(n)} \quad (11)$$

Sob uma perspectiva variacional, o ER pode ser interpretado como um método de descida de gradiente projetada sobre conjuntos definidos pelas restrições físicas, conforme discutido em abordagens baseadas em projeções iteradas, dada pela expressão (12).

$$\rho^{(n+1)} = \rho^{(n)} - \alpha \nabla \rho E \quad (12)$$

Onde $\nabla \rho E$ representa o gradiente da função de erro em relação à densidade eletrônica complexa. Apesar de sua estabilidade numérica, o ER é suscetível ao aprisionamento em mínimos locais, sendo frequentemente utilizado como etapa de refinamento ou combinado com algoritmos mais exploratórios, como o *Hybrid Input-Output* (HIO).

A Figura 2, ilustra o fluxo iterativo do algoritmo ER, destacando a alternância entre os espaços real e recíproco e a aplicação sucessiva das projeções de magnitude e suporte.

Figura 2 – Fluxo iterativo do algoritmo ER

Fonte: Própria Autora.

2.5 Relaxed Averaged Alternating Reflections (RAAR)

O algoritmo Relaxed Averaged Alternating Reflections (RAAR) representa uma formulação mais geral para recuperação de fase, combinando projeções e reflexões relaxadas em um esquema iterativo unificado. O método pode ser interpretado como uma transição conceitual entre algoritmos puramente projetivos, como o ER, e abordagens com realimentação mais agressiva, como o HIO (MARCHESINI et al., 2016; MIAO et al., 2015).

A atualização da densidade eletrônica complexa é dada pela fórmula (14).

$$\rho^{(n+1)} = \left[\frac{\beta}{2} (R_S R_M + 1) + (1 - \beta) P_M \right] \rho^{(n)} \quad (14)$$

onde PM é o operador de projeção de magnitude, RS e RM são os operadores de reflexão associados às restrições de suporte e magnitude, respectivamente, I é o operador identidade e β é o parâmetro de relaxamento.

Os operadores de reflexão assumem a forma (15) e (16):

$$R_{S\rho} = 2P_{S\rho} - \rho \quad (15) \quad R_{M\rho} = 2P_{M\rho} - \rho \quad (16)$$

O parâmetro β controla a dinâmica de convergência: para $\beta \rightarrow 0$, o algoritmo aproxima-se de um método projetivo; valores maiores enfatizam o caráter reflexivo, aumentando a capacidade de escapar de mínimos locais.

Uma formulação relacionada é o Difference Map (DM), cuja atualização é dada pela equação (17):

$$\rho^{(n+1)} = \rho^{(n)} + \beta (P_S R^{\gamma_M} - P_M R^{\gamma_S}) \rho^{(n)} \quad (17)$$

com operadores de reflexão relaxados correspondem às expressões (18) e (19):

$$R^{\gamma_S} \rho = [(1 + \gamma_S) P_S - \gamma_S] \rho \quad (18) \quad R^{\gamma_M} \rho = [(1 + \gamma_M) P_M - \gamma_M] \rho \quad (19)$$

Os parâmetros γ_S e γ_M permitem um ajuste fino da intensidade das reflexões associadas a cada restrição.

Essas formulações constituem a base dos métodos modernos de recuperação de fase baseados em reflexões relaxadas, amplamente discutidos na literatura de problemas inversos e imageamento coerente.

2.6 Shrinkwrap

O algoritmo Shrinkwrap é amplamente empregado em reconstruções experimentais de

CDI e BCDI, apresentando boa robustez frente a ruído e incertezas iniciais na definição do suporte (MARCHESINI et al., 2016). Diferentemente de abordagens que assumem um suporte fixo, o Shrinkwrap permite que o suporte seja estimado diretamente a partir da densidade reconstruída, reduzindo a dependência de informações a priori sobre a geometria da amostra (COZCOLLUELA; ALMAZÁN, 2024). O procedimento inicia-se com um suporte inicial amplo, escolhido de modo a conter integralmente o objeto nas iterações iniciais. A reconstrução é então conduzida por ciclos iterativos de algoritmos de recuperação de fase, tipicamente combinando Hybrid Input–Output (HIO) e Error Reduction (ER), que atualizam a densidade complexa $\rho(n)(r)$ sob as restrições impostas.

Após um conjunto de iterações, a densidade reconstruída é suavizada por meio de uma operação de convolução com um filtro gaussiano $G\sigma$, conforme expressão (20), com a finalidade de suprimir flutuações de alta frequência e reduzir efeitos associados ao ruído experimental:

$$\rho^{(n)smear}(r) = (\rho^{(n)}(r) * G\sigma) \quad (20)$$

A partir da densidade suavizada, o suporte é atualizado pela aplicação de um limiar τ , apresentado na expressão (21).

$$S^{(n+1)} = \{r | \rho^{(n)smear}(r) \geq \tau\} \quad (21)$$

Esse critério seleciona automaticamente as regiões do espaço real onde a densidade é estatisticamente significativa, promovendo um encolhimento progressivo do suporte em direção ao contorno efetivo da amostra.

O ciclo composto por iterações HIO + ER, suavização gaussiana e atualização do suporte é repetido até a convergência, caracterizada pela estabilização simultânea da densidade reconstruída e da região de suporte.

Os parâmetros do Shrinkwrap são geralmente definidos de forma heurística. Em aplicações práticas, a largura do filtro gaussiano é escolhida da ordem da resolução espacial do sistema, conforme a expressão (22).

$$\sigma \approx \Delta r \quad (22)$$

enquanto o limiar é definido como uma fração da densidade máxima reconstruída, segundo a relação matemática (23).

$$\tau \approx (1 - 5)\% \max[\rho^{(n)}(r)] \quad (23)$$

O Shrinkwrap atua, portanto, como um mecanismo adaptativo de refinamento do suporte, acoplado aos algoritmos iterativos de recuperação de fase, aumentando a robustez e a fidelidade da reconstrução, especialmente em sistemas cuja morfologia não é conhecida a priori.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho possui caráter computacional e experimental, com abordagem quantitativa, e tem como objetivo a implementação e análise de algoritmos iterativos de recuperação de fase aplicados à difração coerente de raios X. O estudo foi conduzido a partir de dados experimentais reais disponibilizados em base pública, processados por meio de um pipeline computacional desenvolvido especificamente para este fim. A metodologia compreende as etapas de obtenção dos dados, pré-processamento, aplicação dos algoritmos de recuperação de fase e análise da convergência das reconstruções, conforme descrito nas subseções a seguir.

3.1 Obtenção dos dados experimentais

Os dados experimentais utilizados neste trabalho correspondem a uma amostra nanocristalina de ouro (Au), obtida a partir do banco de dados público Coherent X-ray Imaging Data Bank (CXIDB), garantindo reprodutibilidade e transparência metodológica. Os experimentos foram realizados na European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), na linha de luz ID10 EH2, dedicada a experimentos de espalhamento coerente de raios X.

A amostra analisada apresenta um diâmetro aproximado de 1,1 μm , sendo investigada com radiação de comprimento de onda $\lambda = 1,53 \text{ \AA}$, correspondente a uma energia de 8,1 keV. O conjunto de dados consiste em um volume tridimensional de intensidade difratada com dimensões $(151 \times 256 \times 256)$ pixels. O padrão experimental de intensidade utilizado como entrada no processo de reconstrução é apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Padrão de intensidade da amostra Au

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CXIDB.

Essas características tornam o conjunto de dados adequado à aplicação de técnicas de CDI, permitindo a avaliação sistemática do desempenho de algoritmos iterativos de recuperação de fase em sistemas nanoestruturados (LATYCHEVSKAIA, 2018; FAVRE-NICOLIN et al., 2020).

3.2 Pré-processamento dos dados

O pré-processamento dos dados reais constitui uma etapa crítica na reconstrução de imagens por CDI, uma vez que imperfeições instrumentais e defeitos do detector podem comprometer a estabilidade numérica e a convergência dos algoritmos de recuperação de fase. Neste trabalho, foram aplicadas duas etapas principais: correção de flatfield e aplicação de máscara binária.

3.2.1 Correção de Flatfield

A correção de flatfield foi empregada para compensar variações espaciais na resposta do detector, eliminando diferenças sistemáticas de sensibilidade entre os pixels. A ausência dessa correção pode introduzir artefatos no padrão de difração, resultando em distorções na reconstrução do objeto.

A correção foi aplicada individualmente às fatias do volume tridimensional. A inspeção visual das fatias corrigidas confirmou a eficiência do procedimento, conforme ilustrado na Figura 5, preservando a integridade física das intensidades difratadas.

Figura 5 – Padrão de intensidade da amostra *Au*

Fonte: Autoria própria.

3.2.2 Aplicação de máscara (mask)

Após a correção de flatfield, foi aplicada uma máscara binária com o intuito de excluir pixels defeituosos remanescentes, tais como hot pixels e dead pixels, que não são adequadamente corrigidos apenas pelo flatfield. Esses pixels introduzem inconsistências no padrão de difração e podem inviabilizar a convergência dos algoritmos iterativos.

A máscara foi aplicada fatia a fatia, substituindo os pixels inválidos por valores negativos no conjunto de dados. O efeito da aplicação da máscara é apresentado na Figura 6. A combinação das correções de flatfield e máscara mostrou-se necessária para garantir a convergência estável do processo de reconstrução, além de permitir a avaliação da robustez dos algoritmos frente a dados incompletos.

Figura 6 – Padrão de intensidade da amostra *Au*

Fonte: Autoria própria.

3.3 Pipeline de reconstrução da imagem

O pipeline computacional foi desenvolvido com base na biblioteca PyNX, amplamente empregada em reconstruções experimentais de CDI e BCDI, por sua arquitetura orientada a operadores e suporte a computação de alto desempenho (Favre-Nicolin et al., 2020). Neste trabalho, utilizou-se especificamente o módulo `pynx.cdi`, que implementa algoritmos iterativos de recuperação de fase, bem como métricas associadas à avaliação da convergência das reconstruções (Favre-Nicolin et al., 2020).

O processo de reconstrução foi iniciado a partir de uma estimativa inicial do objeto e de um suporte previamente definido. Foram avaliados os algoritmos HIO, RAAR e ER, amplamente adotados em problemas de imageamento por difração coerente. Estratégias baseadas na combinação desses algoritmos são particularmente eficazes em aplicações experimentais, permitindo maior robustez frente a mínimos locais e instabilidades numéricas

(Ulvestad et al., 2017).

Os melhores resultados foram obtidos por meio da aplicação combinada dos algoritmos RAAR e ER, sendo o RAAR empregado nas etapas iniciais para favorecer a exploração global do espaço de soluções, enquanto o ER foi utilizado nas iterações finais com o propósito de promover o refinamento e a estabilização da solução reconstruída. Essa abordagem híbrida é amplamente reportada na literatura recente como uma estratégia eficiente para a inversão de dados difrativos em técnicas coerentes (Cozcolluela e Almazán, 2024).

Durante o processo iterativo, foram monitoradas quatro grandezas principais:

- (i) amplitude do objeto reconstruído;
- (ii) fase do objeto;
- (iii) intensidade de difração calculada a partir da reconstrução;
- (iv) intensidade experimental observada.

O acompanhamento simultâneo dessas grandezas permitiu uma avaliação tanto qualitativa quanto quantitativa da convergência do processo de reconstrução, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Evolução da reconstrução ao longo das iterações do algoritmo de recuperação de fase

Fonte: Autoria própria.

A Tabela 1 apresenta um resumo dos algoritmos empregados no pipeline de reconstrução, indicando o número típico de iterações, os principais parâmetros de controle e o papel de cada método no processo de recuperação de fase.

Tabela 1 – Resumo dos algoritmos e parâmetros utilizados na reconstrução por CDI.

Algoritmo	Nº de iterações	Parâmetros principais	Função no pipeline
RAAR	~100 iterações iniciais	Parâmetro de relaxamento β ($0 < \beta \leq 1$); restrições de magnitude e suporte	Exploração global do espaço de soluções e escape de mínimos locais
ER	~10–20 iterações finais	Projeções de magnitude e suporte	Refinamento final e estabilização da solução
Shrinkwrap	Atualização periódica do suporte	Filtro gaussiano ($\sigma \approx \Delta r$); limiar $\tau \approx (1-5)\% \max[\rho(r)]$	Atualização adaptativa do suporte
Pipeline híbrido (RAAR + ER)	~110 iterações totais	Combinação sequencial dos algoritmos	Convergência robusta da recuperação de fase

Fonte: Autoria própria.

A análise quantitativa da convergência foi realizada por meio do monitoramento do log-likelihood (LLK) e da porcentagem de pixels localizados fora do suporte ao longo das iterações. Na iteração inicial (a), o valor do LLK foi registrado como 0,000, indicando um ajuste inicial pouco preciso entre o modelo reconstruído e os dados experimentais observados. Nessa etapa, a reconstrução apresentou baixa definição espacial, com apenas 1,478% dos pixels localizados dentro do suporte, evidenciando um estágio ainda distante da solução física esperada.

Na décima iteração (b), observa-se um aumento significativo do LLK para 1195.343, indicando uma melhoria na consistência entre as intensidades calculadas e observadas. Contudo, aproximadamente 62,881% dos pixels permaneceram fora do suporte, sugerindo que a reconstrução ainda apresentava inconsistências estruturais.

Já na iteração 110 (c), o valor do LLK reduziu para 1.719, o que, apesar da diminuição numérica, está associado a uma reconstrução visualmente mais estável e fisicamente coerente. Nessa etapa, a porcentagem de pixels fora do suporte foi reduzida para 0,811%, indicando uma melhor delimitação do objeto e uma convergência mais consistente do algoritmo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os principais resultados deste estudo consistem no desenvolvimento de um pipeline computacional de reconstrução por CDI, na obtenção de reconstruções tridimensionais da densidade eletrônica de uma amostra nano-cristalina de ouro e na análise das métricas de convergência associadas aos algoritmos de recuperação de fase.

O pré-processamento dos dados experimentais mostrou-se determinante para a estabilidade numérica do processo, uma vez que a presença de pixels defeituosos inviabiliza a convergência dos algoritmos iterativos.

A evolução da reconstrução ao longo das iterações evidencia uma melhoria progressiva da estimativa do objeto no espaço real. Nas iterações iniciais, a densidade eletrônica apresenta baixa concentração espacial e fraca correspondência com os dados experimentais, refletida por valores reduzidos da verossimilhança logarítmica de Poisson (LLK). Com a aplicação combinada dos algoritmos RAAR e ER, observa-se uma melhor definição do suporte e a concentração da densidade eletrônica em regiões fisicamente plausíveis.

Embora a reconstrução final permita identificar a morfologia geral da amostra nanocristalina de Au, ainda são observados artefatos residuais. Esses artefatos podem ser atribuídos a limitações inerentes aos dados experimentais, à sensibilidade dos algoritmos aos parâmetros de reconstrução e à presença de ruído, características típicas de problemas inversos mal postos como a recuperação de fase em CDI. Ainda assim, a redução progressiva da fração de pixels fora do suporte e a consistência qualitativa entre amplitude, fase e dados experimentais indicam convergência satisfatória do processo.

Apesar dessas limitações, os resultados demonstram que o pipeline desenvolvido é capaz de processar dados reais de CDI e produzir reconstruções coerentes da densidade eletrônica tridimensional. A imagem final reconstruída, apresentada na Figura 8, evidencia a viabilidade da metodologia proposta e destaca o papel da computação científica como elemento central no suporte às técnicas avançadas de imageamento coerente aplicadas a nanoestruturas cristalinas.

Figura 8– Visualização da amplitude do objeto reconstruído a partir de dados NeXus (HDF5) utilizando o NX Heatmap

Fonte: Autoria própria.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a aplicação de um pipeline computacional para reconstrução de imagens por Coherent Diffraction Imaging, utilizando dados experimentais reais de uma amostra nano-cristalina de ouro. A combinação dos algoritmos HIO, RAAR, ER e da técnica Shrinkwrap possibilitou a recuperação da fase e a obtenção de reconstruções tridimensionais da densidade eletrônica da amostra.

O principal avanço consiste na consolidação de uma abordagem computacional reprodutível e flexível, capaz de realizar reconstruções coerentes a partir de dados experimentais complexos, sem a dependência de sistemas proprietários. Esse resultado destaca o papel da computação científica como ferramenta estratégica em ambientes de linhas de luz síncrotron.

Do ponto de vista prático, o pipeline desenvolvido pode ser aplicado à caracterização estrutural de amostras nanoestruturadas, contribuindo para estudos morfológicos em escala nanométrica. A metodologia adotada favorece a extensibilidade do processo de reconstrução e sua adaptação a diferentes condições experimentais.

Entretanto, o estudo evidencia limitações relacionadas à sensibilidade aos parâmetros de reconstrução, à dependência da qualidade do pré-processamento e à persistência de artefatos em regimes de alto ruído. Essas limitações indicam a necessidade de avanços metodológicos, especialmente na automação da definição de suporte, na incorporação de restrições físicas adicionais e na avaliação mais robusta da convergência.

Como perspectivas futuras, sugere-se a investigação de estratégias híbridas de reconstrução, a integração de métodos baseados em aprendizado de máquina para estimativa

inicial de suporte e fase, e a aplicação do pipeline a conjuntos de dados experimentais mais complexos, ampliando a aplicabilidade da técnica de CDI.

REFERÊNCIAS

BARNETT, M. J.; MILLANE, R. P.; KINGSTON, R. L. Analysis of crystallographic phase retrieval using iterative projection algorithms. *Acta Crystallographica Section D: Structural Biology*, v. 80, n. 11, 2024. DOI: 10.1107/S2059798324009902.

CARNIS, J.; GAO, L.; LABAT, S.; KIM, Y. Y.; HOFMANN, J. P.; LEAKE, S. J.; RICHARD, M. I. Towards a quantitative determination of strain in Bragg Coherent X-ray Diffraction Imaging: artefacts and sign convention in reconstructions. *Scientific Reports*, v. 9, n. 1, p. 17357, 2019. DOI: 10.1038/s41598-019-53774-2.

CNPEM – CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS. Projeto Sirius: a nova fonte de luz síncrotron brasileira. Campinas: CNPEM, 2014. Disponível em: <http://www.lnls.cnpem.br/wp-content/uploads/2016/08/Livro-do-Projeto-Sirius-2016>. Acesso em: 6 fev. 2024.

COZCOLLUELA, L. N.; ALMAZÁN, I. C. Fourier Transform based algorithms for data inversion taken with Coherent X-ray microscopy. 2024.

FAVRE-NICOLIN, V. et al. PyNX: high-performance computing toolkit for coherent X-ray imaging based on operators. *Journal of Applied Crystallography*, v. 53, p. 1404–1413, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1107/S1600576720010985>.

FIENUP, J. R. Phase retrieval algorithms: a comparison. *Applied Optics*, v. 21, n. 15, p. 2758–2769, 1982. DOI: <https://doi.org/10.1364/AO.21.002758>.

GIEWEKEMEYER, K.; AQUILA, A.; LOH, N. T.; CHUSHKIN, Y.; SHANKS, K. S.; WEISS, J. T.; MANCUSO, A. P. Experimental 3D coherent diffractive imaging from photon-sparse random projections. *IUCrJ*, v. 6, n. 3, p. 357–365, 2019.

LATYCHEVSKAIA, T. Iterative phase retrieval in coherent diffractive imaging: practical issues. *Applied Optics*, v. 57, n. 25, p. 7187–7197, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1364/AO.57.007187>.

MADDALI, S.; ALLAIN, M.; CHA, W.; HARDER, R.; PARK, J. S.; KENESEI, P.; HRUSZKEWYCZ, S. O. Phase retrieval for Bragg coherent diffraction imaging at high X-ray energies. *Physical Review A*, v. 99, n. 5, p. 053838, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.99.053838>.

MARCHESINI, S. et al. X-ray coherent diffractive imaging: a tutorial. *Journal of the Optical Society of America A*, v. 33, n. 3, p. 349–364, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1364/OE.11.002344>.

MEYER, B. C. Coherent Diffraction Imaging (CDI): Bragg CDI. Campinas: Instituto de Física

Gleb Wataghin, UNICAMP, 2018.

MIAO, J.; ISHIKAWA, T.; ROBINSON, I. K.; MURNANE, M. M. Beyond crystallography: diffractive imaging using coherent X-ray light sources. *Science*, v. 348, p. 530–535, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aaa1394>.

ÖZTÜRK, H.; HUANG, X.; YAN, H.; ROBINSON, I. K.; NOYAN, I. C.; CHU, Y. S. Performance evaluation of Bragg coherent diffraction imaging. *New Journal of Physics*, v. 19, n. 10, p. 103001, 2017. DOI 10.1088/1367-2630/aa83a9.

PICORETI, R.; WESTFAHL, H. Advances in coherent X-ray scattering at synchrotron sources. *Synchrotron Radiation News*, v. 34, p. 12, 2021.

REIS, R. D.; KANEKO, U. F.; FRANCISCO, B. A.; FONSECA JR., J.; ELEOTERIO, M. A. S.; SOUZA-NETO, N. M. Coherent X-ray diffraction studies under extreme conditions. *Journal of Physics: Conference Series*, v. 1609, 2020.

SOUZA NETO, N. A nova fonte de luz síncrotron Sirius e a linha EMA: estudo de materiais em condições extremas. *Blucher Material Science Proceedings*, v. 2, n. 2, p. 34, 2017.

SOUZA NETO, N. M.; REIS, R. D. D. Materiais sob condições extremas. *Ciência e Cultura*, v. 69, n. 3, p. 37–41, 2017.

TONIN, Y. R. Coherent X-ray diffraction imaging: image reconstruction via a matrix model of the inhomogeneous Helmholtz equation. 2022. Tese (Doutorado) – UNICAMP, 2022.

ULVESTAD, A.; NASHED, Y.; BEUTIER, G.; VERDIER, M.; HRUSZKEWYCZ, S.; DUPRAZ, M. Identifying defects with guided algorithms in Bragg coherent diffractive imaging. *Scientific Reports*, v. 7, n. 1, p. 9920, 2017.